

VOYAGA YETMAGAN BOLALARNING MULKIY HUQUQLARI VA UNING HUQUQIY ASOSLARI.

MATKOMILOV G'ANISHER BAXTIYOR O'G'LI

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti 3-bosqich talabasi

Kalit so'zlar: Huquiy madaniyat, mulk huquqi, huquqiy asos, konisitutsiya, voyaga yetmaganlar, vasiy.

Annotatsiya: Kichik yoshdagi bolaning bitimlari bo'yicha, shu jumladan o'zi mustaqil tuzgan bitimlar bo'yicha uning ota-onasi, farzandlikka oluvchilari yoki vasiysi, agar ular majburiyatning buzilishida o'zlarining ayblari yo'qligini isbotlay olmasalar, mulkiy javobgar bo'ladilar. Ushbu shaxslar qonunga muvofiq kichik yoshdagi bolalar yetkazgan zarar uchun ham javobgar bo'ladilar.

Voyaga yetmagan bolalarning mulkiy huquqlari ilgari amalda bo'lgan qonunlarda o'zining ifodasini topmagan edi. Endilikda ular Oila kodeksini 90-moddasida o'zining tegishli o'rniga ega bo'ldi. Bu holat yana bir bor bolaga nisbatan unga huquqni subyekt sifatida keng huquqlar belgilanganligini anglatadi.

Amaldagi qonun voyaga yetmagan bolalarning mulkiy huquqlarini to'plovchi tushuncha xarakteriga ega ekanligini inobatga olib ularni har biriga alohida e'tibor beradi.

Oila kodeksining 90-moddasiga binoan voyaga yetmagan bolalar o'z ota-onasidan va boshqa shaxslardan qonunda nazarda tutilgan miqdorda va tartibda ta'minot olish huquqiga ega. Voyaga yetmagan bolalar ta'minoti uchun olingan mablag', pensiya, aliment uning otasi yoki onasi tasarrufida bo'lib, bolaning ta'minoti, tarbiyasi va ta'lim olishi uchun sarflanishi kerak.

Voyaga yetmagan bolalarning mol-mulkini tasarruf etishga doir vakolatlar amalga oshirilayotganda fuqarolik qonun hujjatlarida belgilangan qoidalar qoʻllaniladi.

Bulardan tashqari bolalar quyidagi mulk huquqiga ega: sovgʻa tariqasida olingan mulkka. Bu anʼanaviy va juda koʻp tarqalgan mulk olishlikni usuli boʻlib hisoblanadi. Bunday mulk nafaqat qarindoshlardan shuningdek boshqa jismoniy shaxslar hatto yuridik shaxslardan ham olingan mulk boʻlishi mumkin.

Fuqarolik kodeksi tomonidan belgilangan meros tartibida olingan mulklar. U qonun yoki vasiyatnoma tartibida olinishidan qatʼi nazar, ulardan olingan daromadlar.

Fuqarolik kodeksining 29-moddasiga binoan, oʻn toʻrt yoshga toʻlmagan voyaga yetmaganlar (kichik yoshdagi bolalar) uchun bitimlarni, ushbu moddaning ikkinchi qismida koʻrsatilganlardan tashqari, ularning nomidan faqat ota-onasi, farzandlikka oluvchilari yoki vasiylari tuzishlari mumkin.

Olti yoshdan oʻn toʻrt yoshgacha boʻlgan kichik yoshdagi bolalar quyidagilarni mustaqil ravishda amalga oshirishga haqlidirlar: mayda maishiy bitimlar; tekin manfaat koʻrishga qaratilgan, notarial tasdiqlanishi yoki davlat roʻyxatidan oʻtkazishni talab qilmaydigan bitimlar; qonuniy vakil yoki uning roziligi bilan uchinchi shaxs tomonidan muayyan maqsad yoki erkin tasarruf etish uchun berilgan mablagʻlarni tasarruf etish borasidagi bitimlar.

Kichik yoshdagi bolaning bitimlari boʻyicha, shu jumladan oʻzi mustaqil tuzgan bitimlar boʻyicha uning ota-onasi, farzandlikka oluvchilari yoki vasiysi, agar ular majburiyatning buzilishida oʻzlarining ayblari yoʻqligini isbotlay olmasalar, mulkiy javobgar boʻladilar. Ushbu shaxslar qonunga muvofiq kichik yoshdagi bolalar yetkazgan zarar uchun ham javobgar boʻladilar.

Oʻzbekiston Respublikasining Konstitusiyasini 45-moddasiga binoan voyaga yetmaganlar, mehnatga layoqatsizlar va yolgʻiz keksalarning huquqlari davlat himoyasidadir.

Har bir shaxsga shu bilan birga voyaga yetmagan bolalarni o'z huquq va erkinliklarini himoya qilishga ko'maklashadi. Shu bilan birga quyidagini nazarga olish lozimki, voyaga yetmagan bolalar o'zlarini jismoniy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga ko'ra hamma vaqt ham u yoki boshqa hayotiy vaziyatni to'g'ri baholay olmaydilar.

Shuning uchun Oila kodeksi 67-moddasining 2-qismiga binoan, bolaning huquqi va qonuniy manfaatlarini himoya qilish uning ota-onasi (ularning o'rnini boquvchi shaxslar) amalga oshiradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-T.:O'zbekiston, 2018
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga sharh. T., «O'zbekiston», 2008.
3. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi. T., «Adolat», 1998.
4. Fuqarolik holatlarini qayd etish tartibi to'g'risida Yo'riqnoma. T., «Adolat», 1995.
5. Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish Qoidalari. T., «Adolat», 1999.
6. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. T., «Adolat», 1996.
7. Inson huquqlari to'g'risida xalqaro bill. T., «Adolat», 1992.
8. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. T., «Adolat», 1999.